

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

**КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАКА ЯИЧНИКОВ У ПАЦИЕНТОК
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН****Музаффарзода М.М.**Республиканский научный онкологический центр Республики Таджикистан,
г. Душанбе, Таджикистан

Резюме. Введение. Рак яичников относится к наиболее клинически значимым злокачественным опухолям женской репродуктивной системы, что обусловлено поздней диагностикой, высокой частотой перитонеального распространения и морфологической неоднородностью заболевания. По данным GLOBOCAN 2022, в мире зарегистрировано 324 603 новых случая рака яичников и 206 956 случаев смерти, что подчёркивает его существенную роль в структуре онкогинекологической смертности. Цель исследования. Изучить клинико-морфологические особенности рака яичников у пациенток Республики Таджикистан на основании одноцентрового регистра Государственного учреждения «Республиканский научный онкологический центр». Материал и методы. Проведён ретроспективный одноцентровый анализ данных пациенток с раком яичников. Исходная база содержала 53 записи. После исключения повторных амбулаторных карт в окончательный анализ включена 51 уникальная пациентка. Изучались возраст, индекс массы тела, ASA, ECOG, индекс Карновского, клинические жалобы, данные инструментальной диагностики, уровни СА-125 и HE4, морфологический вариант опухоли, TNM-категории, степень дифференцировки и объём циторедукции. Результаты. Средний возраст пациенток составил $55,4 \pm 8,6$ года, медиана - 55 лет. Избыточная масса тела и ожирение выявлены у 34 пациенток, или 66,7%. Большинство пациенток относились к ASA II - 46 случаев, или 90,2%, и имели ECOG 0 - 38 случаев, или 74,5%. Наиболее частыми жалобами были боли внизу живота и поясничной области - 100,0%, увеличение объёма живота - 92,2%, боли в эпигастрии - 80,4%, снижение массы тела - 72,5%, запоры - 70,6%. Асцит до 5 л отмечен у 84,3%, до 10 л - у 13,7%. Медиана СА-125 составила 500 Ед/мл, HE4 - 384,5 пмоль/л. Морфологически преобладала серозная аденокарцинома - 48 случаев, или 94,1%. По степени дифференцировки доминировали опухоли G2 - 43 случая, или 84,3%. По T-категории преобладала T3c - 34 случая, или 66,7%. Оптимальная циторедукция выполнена у 21 пациентки, или 41,2%. Заключение. У пациенток Республики Таджикистан рак яичников в исследуемой группе характеризовался преобладанием серозной аденокарциномы, высокой частотой перитонеального распространения, асцита, выраженной абдоминальной симптоматики, повышением СА-125 и HE4, а также доминированием опухолей G2 и T3c. Полученные данные подчёркивают необходимость ранней диагностики, стандартизации морфологической верификации, документирования TNM, ASA, ECOG, PCI и расширения иммуногистохимического и молекулярно-генетического тестирования.

Ключевые слова: рак яичников, серозная аденокарцинома, Республика Таджикистан, клинико-морфологические особенности, СА-125, HE4, асцит, TNM, G2, T3c, циторедукция, онкогинекология.

**CLINICAL AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF OVARIAN CANCER IN FEMALE
PATIENTS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN****Muzaffarzoda M.M.**

Republican Scientific Oncology Center of the Republic of Tajikistan, Dushanbe, Tajikistan

Resume. Introduction. Ovarian cancer is one of the most clinically significant malignant tumors of the female reproductive system due to late diagnosis, frequent peritoneal dissemination, ascites, and morphological heterogeneity. Objective. To study the clinical and morphological features of ovarian cancer in patients from the Republic of Tajikistan based on a single-center registry of the State Institution "Republican Scientific Cancer Center". Materials and Methods. A retrospective single-center analysis was performed. The initial database contained 53 records; after exclusion of duplicate outpatient cards, 51 unique patients were included in the final analysis. Age, body mass index, ASA class, ECOG performance status, Karnofsky index, clinical complaints, instrumental findings, CA-125 and HE4 levels, histological tumor type, TNM categories, tumor grade, and cytoreduction status were analyzed. Results. The mean age was 55.4 ± 8.6 years, with a median of 55 years. Overweight and obesity were observed in 66.7% of patients. Most patients were classified as ASA II, 90.2%, and ECOG 0, 74.5%. The most frequent symptoms were lower abdominal and lumbar pain, abdominal enlargement, epigastric pain, weight loss, and constipation. Ascites up to 5 L was observed in 84.3% of patients. The median CA-125 level was 500 U/mL, and the median HE4 level was 384.5 pmol/L.

Serous adenocarcinoma predominated, accounting for 94.1% of cases. Grade G2 tumors were detected in 84.3%, and T3c category in 66.7% of patients. Conclusion. In the studied cohort, ovarian cancer was characterized by predominance of serous adenocarcinoma, frequent peritoneal dissemination, ascites, elevated CA-125 and HE4 levels, and a high proportion of T3c tumors.

Keywords: *ovarian cancer, serous adenocarcinoma, Tajikistan, CA-125, HE4, ascites, TNM, G2, T3c, cytoreduction, gynecologic oncology.*

ТОЖИКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ТУХУМДОН САРАТОНИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАР Музаффарзода М.М.

Тоҷикистон Республикаси Республика илмий онкология маркази, Душанбе ш., Тоҷикистон

Резюме. *Кириш.* Тухумдон саратони аёллар репродуктив тизимининг энг клиник аҳамиятга эга бўлган хавфли ўсмаларидан бири ҳисобланади. Бу касалликнинг кеч таъхисланиши, перитонеал тарқалишининг юқори учраши ва морфологик жиҳатдан гетерогенлиги билан изоҳланади. GLOBOCAN 2022 маълумотларига кўра, дунё бўйича тухумдон саратонининг 324 603 та янги ҳолати ва 206 956 та ўлим ҳолати қайд этилган бўлиб, бу унинг онкогинекологик ўлимлар таркибидаги муҳим ўрнини кўрсатади. Тадқиқот мақсади. Тоҷикистон Республикаси “Республика илмий онкология маркази” давлат муассасасининг бир марказли регистри асосида тухумдон саратони билан оғриган беморларда клиник-морфологик хусусиятларни ўрганиши. Материал ва усуллар. Тухумдон саратони билан оғриган беморлар маълумотлари бўйича ретроспектив бир марказли таҳлил ўтказилди. Дастлабки база 53 та ёзувни ўз ичига олган. Такрорий амбулатор карталар чиқариб ташилангандан сўнг якуний таҳлилга 51 нафар ноёб бемор киритилди. Ёш, тана массаси индекси (BMI), ASA, ECOG, Карнофский индекси, клиник шикоятлар, инструментал диагностика натижалари, CA-125 ва HE4 даражалари, ўсманинг морфологик варианты, TNM категориялари, дифференцияланиши даражаси ҳамда ситоредукция ҳажми ўрганилди. Натижалар. Беморларнинг ўртача ёши 55,4±8,6 йилни, медианаси эса 55 ёшни таъкил этди. Ортиқча вазн ва семизлик 34 нафар беморда (66,7%) аниқланган. Беморларнинг аксарияти ASA II гуруҳига мансуб бўлиб, 46 ҳолатни (90,2%) таъкил этди, ECOG 0 кўрсаткичи эса 38 ҳолатда (74,5%) қайд этилди. Энг кўп учраган шикоятлар қуйидагилар бўлди: қориннинг пастки қисми ва бел соҳасидаги оғриқлар – 100,0%, қорин ҳажмининг катталаниши – 92,2%, эпигастрал соҳадаги оғриқлар – 80,4%, тана вазнининг камайиши – 72,5%, қабзият – 70,6%. 5 литргача бўлган ассит 84,3% ҳолларда, 10 литргача бўлган ассит эса 13,7% ҳолларда кузатилди. CA-125 медианаси 500 Бирлик/мл, HE4 медианаси эса 384,5 pтoI/l ни таъкил этди. Морфологик жиҳатдан сероз аденокарцинома устунлик қилди: 48 ҳолат (94,1%). Дифференцияланиши даражаси бўйича G2 ўсмалар 43 ҳолатда (84,3%) қайд этилди. T-категория бўйича T3c босқичи 34 ҳолатда (66,7%) устунлик қилди. Оптимал ситоредукция 21 нафар беморда (41,2%) амалга оширилди. Хулоса. Тадқиқот гуруҳидаги Тоҷикистон Республикаси беморларида тухумдон саратони сероз аденокарциноманинг устунлиги, перитонеал тарқалиши ва асситнинг юқори учраши, яққол абдоминал симптоматика, CA-125 ва HE4 даражаларининг ошиши, шунингдек G2 ва T3c ўсмаларининг устунлиги билан тавсифланди. Олинган натижалар эрта диагностика, морфологик верификацияни стандартлаштириши, TNM, ASA, ECOG ва PCI кўрсаткичларини мунтазам ҳужжатлаштириши ҳамда иммуногистокимёвий ва молекуляр-генетик тестлашни кенгайтириши зарурлигини таъкидлайди.

Калит сўзлар: *тухумдон саратони, сероз аденокарцинома, Тоҷикистон Республикаси, клиник-морфологик хусусиятлар, CA-125, HE4, ассит, TNM, G2, T3c, ситоредукция, онкогинекология.*

e-mail: 1983mat@mail.ru

Введение. Рак яичников остаётся одной из наиболее сложных проблем современной онкогинекологии. Его клиническая значимость определяется не только уровнем заболеваемости и смертности, но и особенностями биологического поведения опухоли: длительным малосимптомным течением, склонностью к распространению по брюшине, формированием асцита, высокой частотой рецидивов и выраженной морфологической неоднородностью [1, с. 1; 2, с. 229-263].

По данным GLOBOCAN 2022, рак яичников занимает 18-е место среди всех злокачественных новообразований по числу новых случаев и 14-е место по смертности. В 2022 году в мире было зарегистрировано 324 603 новых случая и 206 956 случаев смерти от данной патологии [1, с. 1]. Более половины новых случаев и смертей приходится на страны Азии, что делает изучение региональных

особенностей заболевания особенно актуальным для государств Центральной Азии, включая Республику Таджикистан [1, с. 1].

Современные международные рекомендации подчёркивают, что диагностика рака яичников должна основываться не только на клинических данных и опухолевых маркерах, но и на морфологической верификации, адекватном хирургическом или биопсийном материале, иммуногистохимическом исследовании и, при возможности, молекулярно-генетическом тестировании [3, с. 248-266; 4, с. 672-705]. В рекомендациях ESGO-ESMO-ESP указано, что СА-125, с HE4 или без него, не должен использоваться изолированно для разграничения доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей яичников [3, с. 248-266].

Морфологическая классификация опухолей женских половых органов должна соответствовать классификации ВОЗ. Пятое издание WHO Classification of Tumours: Female Genital Tumours рассматривается как международный стандарт диагностики опухолей женской репродуктивной системы и объединяет гистопатологические, молекулярные и клинико-диагностические критерии [5].

Для Республики Таджикистан проблема рака яичников имеет особое значение, поскольку позднее обращение, ограниченность ранней диагностики, неполная стандартизация морфологического заключения и недостаточное внедрение молекулярного тестирования могут влиять на результаты лечения. Поэтому анализ локального регистра пациенток позволяет выявить реальные клинико-морфологические особенности заболевания и определить направления совершенствования онкогинекологической помощи.

Цель исследования. Изучить клинические, лабораторно-инструментальные и морфологические особенности рака яичников у пациенток Республики Таджикистан на основании одноцентрового регистра Государственного учреждения «Республиканский научный онкологический центр».

Материал и методы. Исследование выполнено как ретроспективный одноцентровый описательный анализ данных пациенток с раком яичников, включённых в регистр Государственного учреждения «Республиканский научный онкологический центр» Республики Таджикистан.

Исходная база содержала сведения о возрасте, весе, росте, индексе массы тела, физическом статусе ASA, функциональном статусе ECOG, индексе Карновского, месте проживания, жалобах, сопутствующих гинекологических заболеваниях, данных инструментальной диагностики, показателях СА-125 и HE4, морфологическом варианте опухоли, TNM-классификации, степени дифференцировки, объёме циторедукции, химиотерапии, PIPAC, PCI, RECIST, PRGS, качестве жизни EORTC QLQ-C30/OV28 и последующем наблюдении.

В исходном массиве было выявлено 53 записи. При проверке амбулаторных карт обнаружены повторные записи, поэтому после исключения дубликатов в окончательный анализ включена 51 уникальная пациентка. Повторная запись исключалась по номеру амбулаторной карты с сохранением наиболее полной строки. Персональные данные пациенток в статье не приводились.

Критерии включения. В исследование включались пациентки:

- с диагнозом злокачественной опухоли яичника;
- с доступными клиническими и морфологическими данными;
- с указанием возраста, ASA, ECOG, опухолевых маркеров или морфологического варианта опухоли;
- с наличием сведений о TNM-категории, степени дифференцировки или объёме циторедукции.

Критерии исключения. Из анализа исключались:

- повторные записи одной и той же пациентки;
- технически неполные строки без ключевых клинико-морфологических данных;
- записи без возможности идентификации амбулаторной карты для контроля дубликатов.

Статистический анализ. Количественные показатели представлены в виде среднего значения, стандартного отклонения, медианы, интерквартильного диапазона и минимально-максимальных значений. Категориальные показатели представлены в абсолютных числах и процентах. Исследование носило описательный характер. Статистическая обработка проводилась с использованием методов вариационной статистики.

Результаты исследования:

1. Клинико-демографическая характеристика.

В окончательный анализ включена 51 пациентка. Средний возраст составил $55,4 \pm 8,6$ года, медиана - 55 лет, диапазон - от 31 до 71 года.

Таблица 1.

Возрастная характеристика пациенток

Возрастная группа	n	%
≤44 лет	4	7,8
45–54 года	20	39,2
55–64 года	19	37,3
≥65 лет	8	15,7
Всего	51	100,0

Наибольшая доля пациенток приходилась на возрастные группы 45-54 года и 55-64 года, что указывает на преобладание заболевания среди женщин среднего и старшего возраста.

2. Индекс массы тела.

Средний индекс массы тела составил $26,8 \pm 4,9$ кг/м², медиана - 26,2 кг/м², диапазон - 18,2-38,4 кг/м².

Таблица 2.

Распределение пациенток по ИМТ

Категория ИМТ	n	%
Дефицит массы тела	2	3,9
Нормальная масса тела	15	29,4
Избыточная масса тела	21	41,2
Ожирение	13	25,5
Всего	51	100,0

Избыточная масса тела и ожирение суммарно выявлены у 34 пациенток, 66,7%, что может рассматриваться как важная метаболическая характеристика исследуемой группы.

3. Функциональный и соматический статус.

По классификации ASA большинство пациенток относились к группе ASA II - 46 случаев, 90,2%. ASA III зарегистрирован у 4 пациенток, 7,8%. В одном случае показатель ASA отсутствовал.

Таблица 3.

Физический статус ASA

ASA	n	%
ASA II	46	90,2
ASA III	4	7,8
Нет данных	1	2,0
Всего	51	100,0

По шкале ECOG функциональный статус 0 установлен у 38 пациенток, 74,5%, ECOG 1 - у 13 пациенток, 25,5%.

Таблица 4.

Функциональный статус ECOG

ECOG	n	%
0	38	74,5
1	13	25,5
Всего	51	100,0

По индексу Карновского показатель 90 баллов имели 33 пациентки, 80 баллов - 17 пациенток, 70 баллов - 1 пациентка.

Международные рекомендации подчёркивают необходимость документирования ECOG и ASA при выборе пациенток с распространённым раком яичников для первичной циторедуктивной операции или неоадьювантной химиотерапии [3, с. 248-266].

4. Клинические проявления заболевания.

Клиническая картина характеризовалась выраженной абдоминальной симптоматикой.

Таблица 5.

Основные жалобы пациенток

Жалоба	N	%
Боли внизу живота и поясничной области	51	100,0
Увеличение объёма живота	47	92,2
Боли в эпигастральной области	41	80,4
Снижение массы тела	37	72,5
Запоры	36	70,6
Наличие пальпируемой опухоли	29	56,9
Дизурические расстройства	23	45,1
Выделения из половых путей	17	33,3

Полученные данные свидетельствуют, что у большинства пациенток заболевание манифестировало уже на этапе выраженных абдоминальных проявлений. Сочетание увеличения объёма живота, болевого синдрома, снижения массы тела и запоров клинически соответствует распространённому опухолевому процессу с вовлечением брюшной полости.

5. Сопутствующие гинекологические заболевания.

Таблица 6.

Сопутствующие гинекологические состояния

Показатель	N	%
Хронические заболевания малого таза	33	64,7
Фоновые гинекологические заболевания	22	43,1
Миома матки	7	13,7
Бесплодие	3	5,9
Кисты яичников	3	5,9
Спаечная болезнь малого таза	3	5,9
Аденомиоз	1	2,0

Высокая частота хронических заболеваний малого таза подчёркивает необходимость активного гинекологического наблюдения пациенток с длительно существующими тазовыми и абдоминальными жалобами.

6. Инструментальная диагностика.

По данным инструментального обследования признаки асцита были зарегистрированы у подавляющего большинства пациенток.

Таблица 7.

Асцит по данным инструментального обследования

Объём асцита	n	%
До 5 л	43	84,3
До 10 л	7	13,7
Нет данных	1	2,0
Всего	51	100,0

Размер опухолевого образования чаще соответствовал категории до 10 см.

Таблица 8.

Размер опухоли

Размер опухоли	n	%
До 5 см	16	31,4
До 10 см	23	45,1
Более 10 см	11	21,6
Нет данных	1	2,0
Всего	51	100,0

По структуре опухоли тканевой компонент отмечен у 25 пациенток, 49,0%, смешанная структура – у 21 пациентки, 41,2%, жидкостная структура – у 5 пациенток, 9,8%.

7. Опухолевые маркеры. Медиана уровня СА-125 составила 500 Ед/мл, интерквартильный диапазон - 252,5-611,1 Ед/мл, диапазон - 18-2640 Ед/мл. Медиана уровня НЕ4 составила 384,5 пмоль/л, интерквартильный диапазон - 209,4–615,0 пмоль/л, диапазон - 46-1807 пмоль/л.

Таблица 9.

Показатели СА-125 и НЕ4

Показатель	Медиана	Q1–Q3	Минимум–максимум
СА-125, Ед/мл	500,0	252,5-611,1	18-2640
НЕ4, пмоль/л	384,5	209,4-615,0	46-1807

Несмотря на высокие значения СА-125 и НЕ4 у значительной части пациенток, эти маркеры должны рассматриваться как часть комплексной диагностики, а не как самостоятельный критерий злокачественности [3, с. 248-266].

8. Морфологическая характеристика опухолей. Морфологически в исследуемой группе преобладала серозная аденокарцинома.

Таблица 10.

Морфологический вариант опухоли

Морфологический тип	N	%
Серозная аденокарцинома	48	94,1
Муцинозная аденокарцинома	1	2,0
Карциносаркома	1	2,0
Нет данных	1	2,0
Всего	51	100,0

Преобладание серозной аденокарциномы соответствует современным представлениям о структуре эпителиального рака яичников. Однако для повышения качества диагностики необходимо более точное разграничение low-grade serous carcinoma и high-grade serous carcinoma с применением иммуногистохимических маркеров, включая p53, WT1, PAX8, ER и Ki-67 [3, с. 248-266; 5].

9. Степень дифференцировки опухоли.

Таблица 11.

Степень дифференцировки опухоли

Grade	N	%
G1	0	0,0
G2	43	84,3
G3	8	15,7
G4	0	0,0
Всего	51	100,0

В исследуемой группе преобладали опухоли G2, что может отражать особенности морфологической регистрации в локальной базе. При этом отсутствие систематической детализации low-grade/high-grade серозной карциномы является методологическим ограничением исследования.

10. TNM-характеристика опухолевого процесса. Все пациентки имели признаки распространённого опухолевого процесса категории T3 или её подкатегорий.

Таблица 12.

Распределение по T-категории

T-категория	n	%
T3	4	7,8
T3a	2	3,9
T3b	11	21,6
T3c	34	66,7
Всего	51	100,0

Наиболее частой категорией была Т3с, выявленная у 34 пациенток, 66,7%, что указывает на преобладание распространённого перитонеального поражения. Согласно FIGO/TNM-подходу, при стадировании опухолей яичников необходимо указывать первичную локализацию, гистологический тип и степень дифференцировки опухоли [6, с. 1-5; 7, с. 401-404].

По М-категории M0 отмечено у 49 пациенток, 96,1%, M1 - у 1 пациентки, 2,0%, в одном случае показатель отсутствовал.

11. Циторедуктивное лечение.

Таблица 13.

Объём циторедукции

Вариант циторедукции	N	%
Оптимальная циторедукция	21	41,2
Субоптимальная циторедукция	21	41,2
Неоптимальная циторедукция	8	15,7
Нет данных	1	2,0
Всего	51	100,0

Оптимальная циторедукция была достигнута у 41,2% пациенток. Этот показатель подчёркивает необходимость более тщательного предоперационного стадирования, оценки резектабельности, документирования PCI и обсуждения пациенток на мультидисциплинарном консилиуме. Международные рекомендации указывают, что первичная циторедуктивная операция предпочтительна при возможности полной резекции опухоли [3, с. 248-266].

Обсуждение. Проведённый анализ показал, что у пациенток Республики Таджикистан рак яичников в исследуемом регистре преимущественно диагностировался на этапе распространённого перитонеального процесса. Это подтверждается высокой частотой Т3с, наличием асцита, выраженной абдоминальной симптоматикой и повышенными уровнями СА-125 и HE4.

Возрастной профиль пациенток характеризовался преобладанием женщин среднего и старшего возраста. Медиана возраста составила 55 лет. При этом значительная доля пациенток имела избыточную массу тела или ожирение. Хотя настоящее исследование не направлено на изучение причинно-следственных связей между метаболическими факторами и раком яичников, высокая частота повышенного ИМТ требует дальнейшего анализа в национальных онкогинекологических исследованиях.

Клиническая картина заболевания была достаточно типичной для распространённого рака яичников. Наиболее частыми симптомами являлись боли внизу живота и поясничной области, увеличение объёма живота, боли в эпигастрии, снижение массы тела и запоры. Такая симптоматика часто возникает уже при асците, перитонеальном канцероматозе и нарушении функции кишечника. Это ещё раз подчёркивает проблему позднего обращения и недостаточной ранней настороженности на уровне первичной медицинской помощи.

Морфологически в исследуемой группе резко преобладала серозная аденокарцинома. Однако в базе отсутствовала полная детализация high-grade и low-grade серозной карциномы. С учётом современных международных подходов это является существенным ограничением, поскольку low-grade и high-grade серозные карциномы различаются по молекулярным механизмам, прогнозу и терапевтической тактике [3, с. 248-266; 5].

Важным аспектом является отсутствие полной систематизации иммуногистохимических и молекулярно-генетических данных. Современные рекомендации ESGO-ESMO-ESP подчёркивают необходимость BRCA-тестирования при high-grade немутационной тубоовариальной карциноме уже на этапе диагностики, а при BRCA-wild-type опухолях III-IV стадии целесообразна оценка геномной нестабильности для выбора поддерживающей терапии [3, с. 248-266].

Отдельного внимания заслуживает показатель оптимальной циторедукции. В исследуемой группе он составил 41,2%. Для распространённого рака яичников полнота циторедукции является одним из ключевых прогностических факторов, поэтому необходимо совершенствовать предоперационную оценку резектабельности, внедрять лапароскопическую оценку PCI, стандартизировать маршрутизацию пациенток и усиливать роль мультидисциплинарных консилиумов [3, с. 248-266; 8, с. 943-953; 9, с. 1119-1125].

Таким образом, полученные данные отражают реальные клинико-морфологические особенности рака яичников в условиях специализированного онкологического учреждения Республики Таджикистан. Исследование имеет практическое значение для совершенствования ранней диагностики,

стандартизации морфологического заключения и развития национального регистра онкогинекологических опухолей.

Ограничения исследования. Исследование выполнено на базе одного специализированного центра, поэтому результаты не могут автоматически рассматриваться как популяционные данные по всей Республике Таджикистан. Исходная база содержала повторные записи, что потребовало исключения дубликатов. В отдельных переменных имелись пропущенные значения. Морфологические заключения не всегда содержали разграничение low-grade и high-grade серозной карциномы.

Иммуногистохимические и молекулярно-генетические данные не были систематически представлены. Отсутствие контрольной группы не позволяет оценивать прогностические факторы выживаемости. Исследование имеет описательный характер и требует продолжения в формате многоцентрового регистра.

Заключение. У пациенток Республики Таджикистан, включённых в исследуемый одноцентровый регистр, рак яичников характеризовался преобладанием женщин среднего и старшего возраста, высокой частотой избыточной массы тела и ожирения, выраженной абдоминальной симптоматикой, частым наличием асцита и повышением опухолевых маркеров СА-125 и HE4.

Морфологически доминировала серозная аденокарцинома - 94,1%. По степени дифференцировки преобладали опухоли G2 - 84,3%, по T-категории - T3c - 66,7%, что свидетельствует о высокой частоте распространённого перитонеального поражения. Оптимальная циторедукция выполнена у 41,2% пациенток.

Полученные результаты подчёркивают необходимость ранней диагностики, повышения онконастороженности врачей первичного звена и гинекологов, стандартизации морфологического заключения, обязательного документирования TNM, ASA, ECOG, PCI, внедрения иммуногистохимии и расширения молекулярно-генетического тестирования BRCA/HRD.

Практические рекомендации. У женщин старше 45 лет с увеличением объёма живота, болями внизу живота, снижением массы тела, запорами и асцитом необходимо исключать опухоль яичников.

СА-125 и HE4 следует использовать только в составе комплексной диагностики, а не как самостоятельный критерий злокачественности. Морфологическое заключение должно включать гистологический тип, grade, а при серозных опухолях - разграничение high-grade и low-grade вариантов.

Для серозных карцином необходимо внедрять иммуногистохимическую панель p53, WT1, PAX8, ER, Ki-67. При распространённом раке яичников следует обязательно документировать ECOG, ASA, TNM, PCI и прогнозируемую возможность полной циторедукции. Все пациентки с распространённым процессом должны обсуждаться на мультидисциплинарном консилиуме.

Необходимо создание национального электронного регистра пациенток с раком яичников в Республике Таджикистан.

Этические аспекты. Исследование выполнено как ретроспективный анализ обезличенных клинических данных. Персональные данные пациенток в статье не представлены. Перед подачей статьи в журнал необходимо указать номер протокола локального этического комитета или решение учреждения о разрешении ретроспективного анализа.

Список литературы:

1. Ferlay J., Ervik M., Lam F., Laversanne M., Colombet M., Mery L., Piñeros M., Znaor A., Soerjomataram I., Bray F. Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon: International Agency for Research on Cancer, 2024.
2. Bray F., Laversanne M., Sung H., Ferlay J., Siegel R.L., Soerjomataram I., Jemal A. Global cancer statistics 2022: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries // CA: A Cancer Journal for Clinicians. 2024. Vol. 74, № 3. P. 229-263.
3. Ledermann J.A., Matias-Guiu X., Amant F., et al. ESGO–ESMO–ESP consensus conference recommendations on ovarian cancer: pathology and molecular biology and early, advanced and recurrent disease // Annals of Oncology. 2024. Vol. 35, № 3. P. 248-266.
4. Colombo N., Sessa C., du Bois A., Ledermann J., McCluggage W.G., McNeish I., Morice P., Pignata S., Ray-Coquard I., Vergote I. ESMO–ESGO consensus conference recommendations on ovarian cancer // Annals of Oncology. 2019. Vol. 30, № 5. P. 672-705.
5. WHO Classification of Tumours Editorial Board. Female Genital Tumours. WHO Classification of Tumours. 5th ed. Vol. 4. Lyon: International Agency for Research on Cancer, 2020.
6. Prat J. Staging classification for cancer of the ovary, fallopian tube, and peritoneum // International Journal of Gynecology & Obstetrics. 2014. Vol. 124, № 1. P. 1-5.
7. Mutch D.G., Prat J. 2014 FIGO staging for ovarian, fallopian tube and peritoneal cancer // Gy-

necologic Oncology. 2014. Vol. 133, № 3. P. 401–404.

8. Vergote I., Tropé C.G., Amant F., Kristensen G.B., Ehlen T., Johnson N., Verheijen R.H.M., et al. Neoadjuvant chemotherapy or primary surgery in stage IIIc or IV ovarian cancer // *New England Journal of Medicine*. 2010. Vol. 363. P. 943–953.

9. van Driel W.J., Koole S.N., Sikorska K., Schagen van Leeuwen J.H., Schreuder H.W.R., Hermans R.H.M., et al. Hyperthermic intraperitoneal chemotherapy in ovarian cancer // *New England Journal of Medicine*. 2018. Vol. 378. P. 230–240.

10. Torre L.A., Trabert B., DeSantis C.E., Miller K.D., Samimi G., Runowicz C.D., Gaudet M.M., Jemal A., Siegel R.L. Ovarian cancer statistics, 2018 // *CA: A Cancer Journal for Clinicians*. 2018. Vol. 68, № 4. P. 284–296.

11. Kurman R.J., Carcangiu M.L., Herrington C.S., Young R.H. WHO Classification of Tumours of Female Reproductive Organs. 4th ed. Lyon: IARC, 2014.

12. Berek J.S., Kehoe S.T., Kumar L., Friedlander M. Cancer of the ovary, fallopian tube, and peritoneum // *International Journal of Gynecology & Obstetrics*. 2018. Vol. 143, Suppl. 2. P. 59–78.

13. du Bois A., Reuss A., Pujade-Lauraine E., Harter P., Ray-Coquard I., Pfisterer J. Role of surgical outcome as prognostic factor in advanced epithelial ovarian cancer // *Cancer*. 2009. Vol. 115, № 6. P. 1234–1244.

14. Harter P., Sehouli J., Lorusso D., Reuss A., Vergote I., Marth C., et al. A randomized trial of lymphadenectomy in patients with advanced ovarian neoplasms // *New England Journal of Medicine*. 2019. Vol. 380. P. 822–832.

15. Oza A.M., Cook A.D., Pfisterer J., Embleton A., Ledermann J.A., Pujade-Lauraine E., et al. Standard chemotherapy with or without bevacizumab for women with newly diagnosed ovarian cancer // *Lancet Oncology*. 2015. Vol. 16, № 8. P. 928–936.

16. Ray-Coquard I., Pautier P., Pignata S., Pérol D., González-Martín A., Berger R., et al. Olaparib plus bevacizumab as first-line maintenance in ovarian cancer // *New England Journal of Medicine*. 2019. Vol. 381. P. 2416–2428.

17. González-Martín A., Pothuri B., Vergote I., DePont Christensen R., Graybill W., Mirza M.R.,

et al. Niraparib in patients with newly diagnosed advanced ovarian cancer // *New England Journal of Medicine*. 2019. Vol. 381. P. 2391–2402.

18. Moore K., Colombo N., Scambia G., Kim B.G., Oaknin A., Friedlander M., et al. Maintenance olaparib in patients with newly diagnosed advanced ovarian cancer // *New England Journal of Medicine*. 2018. Vol. 379. P. 2495–2505.

19. Rustin G.J.S., van der Burg M.E.L., Griffin C.L., Guthrie D., Lamont A., Jayson G.C., et al. Early versus delayed treatment of relapsed ovarian cancer based on CA-125 concentration // *Lancet*. 2010. Vol. 376. P. 1155–1163.

20. Eisenhauer E.A., Therasse P., Bogaerts J., Schwartz L.H., Sargent D., Ford R., et al. New response evaluation criteria in solid tumours: revised RECIST guideline, version 1.1 // *European Journal of Cancer*. 2009. Vol. 45, № 2. P. 228–247.

21. Solass W., Kerb R., Mürdter T., Giger-Pabst U., Strumberg D., Tempfer C., et al. Intraperitoneal chemotherapy of peritoneal carcinomatosis using pressurized aerosol as an alternative to liquid solution // *Annals of Surgical Oncology*. 2014. Vol. 21. P. 553–559.

22. Tempfer C.B., Giger-Pabst U., Seebacher V., Petersen M., Dogan A., Reznicek G.A. A phase I, single-arm, open-label, dose-escalation study of pressurized intraperitoneal aerosol chemotherapy in recurrent ovarian cancer // *Gynecologic Oncology*. 2018. Vol. 150, № 1. P. 23–30.

23. Robella M., Vaira M., De Simone M. Safety and feasibility of pressurized intraperitoneal aerosol chemotherapy in peritoneal carcinomatosis // *Surgical Endoscopy*. 2016. Vol. 30. P. 1232–1236.

24. Greimel E., Bottomley A., Cull A., Waldenstrom A.C., Arraras J., Chauvenet L., et al. An international field study of the reliability and validity of a disease-specific questionnaire module for ovarian cancer: EORTC QLQ-OV28 // *European Journal of Cancer*. 2003. Vol. 39. P. 1402–1408.

25. Aaronson N.K., Ahmedzai S., Bergman B., Bullinger M., Cull A., Duez N.J., et al. The European Organization for Research and Treatment of Cancer QLQ-C30: a quality-of-life instrument for use in international clinical trials in oncology // *Journal of the National Cancer Institute*. 1993. Vol. 85, № 5. P. 365–376.

Для цитирования: Музаффарзода М.М. Клинико-морфологические особенности рака яичников у пациенток Республики Таджикистан // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 6(26). – С. 1079–1087. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20843427>